

El Control como Éxito de los Emprendimientos de la Parroquia de Quichinche, Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura

Miriam Janneth Pantoja Burbano

jannethpantoja1@hotmail.com

Universidad Regional Autónoma de los Andes UNLANDES

Olga Germania Arciniegas Paspuel

germiarciniegas@gmail.com

Universidad Regional Autónoma de los Andes UNLANDES

RESUMEN

En éste artículo se establece como el control previo, concurrente y posterior, puede lograr que los emprendimientos tengan éxito y contribuyan al desarrollo socioeconómico de los sectores, mismos que proporcionan fuentes de trabajo, e insertan directa e indirectamente a su población en actividades económicas. La metodología aplicada es netamente descriptiva, basada en el análisis de aspectos cualitativos y cuantitativos propios de la Parroquia de Quichinche, Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura. Los resultados alcanzados demuestran como el control en sus diversas etapas actúa en los emprendimientos detectando riesgos inherentes, de detección y de control, permitiendo la aplicación de acciones inmediatas que mitiguen riesgos y alcance los objetivos propuestos ya que el financiamiento se logra gracias al apoyo a través de asignaciones del sector público. Por lo que se sugiere que los gobiernos de turno impulsen emprendimientos facilitando los procesos de créditos, siempre y cuando éstos estén direccionados al cambio de matriz productiva y al plan del buen vivir que son los principales lineamientos de los gobiernos.

PALABRAS CLAVE: Emprendimiento, control, mitigación de riesgos, matriz productiva, desarrollo socioeconómico.

INTRODUCCIÓN

El Ecuador cuenta con diversos e incomparables recursos naturales, que no han sido aprovechados por lo que los gobiernos de turno analizan y priorizan su desarrollo en base a la matriz productiva, que es la que permite medir verdaderos potenciales para el crecimiento económico de los pueblos, donde se pueda explotar al máximo los recursos de cada uno de los sectores e incorporar a las personas en actividades netamente productivas.

El presente trabajo se ha llevado a cabo en base a los resultados obtenidos del análisis de información directa de las encuestas aplicadas a los habitantes de la Parroquia San José de Quichinche y entrevistas a los miembros de la Junta Parroquial, considerando básicamente

las acciones más idóneas que deben tomarse en cuenta para el desarrollo socioeconómico de éste sector y la distribución adecuada de los recursos gubernamentales asignados.

Permanentemente se observa que existe crecimiento y desarrollo en las ciudades más grandes e importantes del Ecuador, enfocándose desde una doble perspectiva, que nace desde la misma dinámica en que ellas se insertan, potencializándose tanto a nivel comercial como productivo. Sin embargo, existen otras ciudades que no han tenido el mismo nivel de atención en cuanto a desarrollo económico social se refiere, y en el cual algunos factores influyen negativamente, entre los que se encuentran: limitado nivel de educación de sus habitantes, descuido de las autoridades que dirigen el cantón, sumisión y conformismo por parte de ciertas comunidades indígenas, baja diversidad y desarrollo en las empresas estatales y privadas, entre otros.

En la actualidad, con el proyecto del (Sumak Kawsay, 2007-2010) establecido en la constitución, es necesario dar paso al desarrollo en igualdad a todos los pueblos del Ecuador, así como el contribuir mutuamente entre todos los entes de la sociedad para construir la equidad y el perfeccionamiento sustentable y sostenible de los pueblos, como es el caso de la parroquia de San José de Quichinche.

La investigación hace referencia a la necesidad de contribuir mediante la propuesta de estrategias a la consecución de una vida plena, lo cual involucra la dimensión social, cultural, económica, histórica, ambiental, epistemológica, y política, como un todo, o sea, de manera sistémica.

Por todo lo expuesto el presente artículo se basa en un análisis empírico que considera alternativas de desarrollo socioeconómico para la parroquia de San José de Quichinche, considerando que el papel fundamental de los gobiernos conjuntamente con la academia debe apoyar dinámicamente y sistemáticamente los procesos que permitan enrumbar adecuadamente los recursos estatales que se asignan para la ejecución de obras.

Como fuente investigativa se ha considerado el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2012) de la parroquia de San José de Quichinche Cantón Otavalo, así como el Plan del Buen Vivir (2007 – 2010), establecido por el gobierno ya que en estos documentos se identifican diferentes problemas y necesidades del sector. Se ha considerado también como fuentes teóricas a Ipinza (2008), Robbins y Coulter (2010), Hill y Jones (2009), Vásquez (2009), Marcela (2008), Huertas y Domínguez (2008), Anzona (2010), Fonseca (2011). Éstas fuentes permitieron establecer un enfoque del desarrollo y ejecución de emprendimientos y el control que se debe aplicar para mitigar los riesgos que implica el empezar una actividad económica, donde se ven involucrados recursos del estado y que en muchas ocasiones el estado a pesar de facilitar los recursos económicos para que el pueblo inicie actividades económicas con el afán de minimizar la tasa de desempleo que para todos los gobiernos es una preocupación y lograr que las personas tengan ingresos razonables en concordancia con los costos de la canasta básica no se ha visto resultados positivos e incluso ni siquiera se mantiene un registro de lo que sucedió con éstos emprendimientos.

Por lo que el control es fundamental en toda inversión que el estado y el sector privado lleven a cabo con la finalidad de impulsar el desarrollo socioeconómico del país y lograr mejores condiciones de vida para sus pueblos. Es así que desde el enfoque de Cheng (2009), el control permite establecer las medidas necesarias para salvaguardar recursos de

una empresa, logrando adoptar medidas preventivas, de igual forma Mariño (2010), expone que el fin es comprobar la exactitud y fiabilidad de su información, promoviendo la eficiencia administrativa y operativa, para lograr el cumplimiento de las políticas adoptadas en una organización. Además Hill y Gareth (2005) y Huertas (2008), determinan que las estrategias son planes que permiten alcanzar los objetivos a mediano y largo plazo, definiendo el futuro de la empresa de manera óptima para obtener mejores resultados, y a su vez establecer planteamientos estructurados que logren mantener procesos eficientes y de inmejorable calidad, una estrategia micro empresarial instituye la orientación y el alcance que tenga una organización preferentemente a largo plazo.

Según Vásquez (2009), las estrategias sociales se constituyen en las iniciativas locales que nacen de las organizaciones sociales, con la finalidad de generar cambios estructurales en el entorno, buscando siempre elevar las condiciones de vida de los habitantes de un determinado lugar. Las estrategias de desarrollo social deben ser integrales, ya que se plantean de acuerdo a las necesidades de las personas en bien de toda una comunidad, inspirados en una visión a largo plazo. De ahí que las políticas deben enmarcarse en proveer a las personas el buen vivir diario, que asegure su desarrollo personal y colectivo.

Las bases teóricas antes mencionadas permitieron definir emprendimientos como estrategias que apoyen el desarrollo socioeconómico de la parroquia de San José de Quichinche, a la vez considerar lineamientos precisos de control que ayuden a mitigar al máximo los riesgos que pudieran presentarse en la ejecución de los mismos, garantizando el éxito y aseguramiento de los recursos invertidos por el estado.

METODOLOGÍA

Con el fin de lograr el control para el éxito de los emprendimientos de la parroquia de Quichinche, cantón Otavalo, provincia de Imbabura, se aplicó una metodología basada en el enfoque cualitativo – cuantitativo. Es cualitativo porque permitió conocer objetivos, actividades, procesos, riesgos, y demás requerimientos de cada uno de los procesos y es cuantitativa porque se tabuló y analizó la información recopilada en la entrevista, y cuestionarios aplicados en la Institución.

Por lo que inicialmente mediante la técnica de diagnóstico FODA se determinó los emprendimientos que deberían ser considerados en el sector como parte del desarrollo y lógicamente encaminado a la satisfacción de necesidades prioritarias propias de la realidad y condiciones del lugar, para luego establecer con la aplicación del cuestionario control interno una evaluación de riesgos y su nivel, visualizando claramente las acciones que se deben considerar para poner en marcha los emprendimientos y lograr su éxito.

Las técnicas que se consideraron de gran apoyo en la presente investigación fueron: a nivel primario las encuestas a los pobladores (2800 habitantes del casco urbano para lo cual se aplicó la fórmula de la muestra y se obtuvo 338 personas para aplicar la encuesta) de la parroquia de San José de Quichinche Cantón Otavalo, entrevistas a los directivos del sector, y como fuentes secundarias está el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2012) de la parroquia de San José de Quichinche Cantón Otavalo, así como el Plan del Buen Vivir (2007 – 2010), establecido por el gobierno ya que en estos documentos se identifican diferentes problemas y necesidades del sector.

RESULTADOS

Diagnóstico

El crecimiento de los pueblos se sustenta en la distribución equitativa de los recursos y una economía sostenible, según lo establecen los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir promovido por el gobierno, de ahí nace la necesidad de apoyar nuevos emprendimientos que vayan de la mano con el cambio de la matriz productiva, donde se considera que uno de los mayores recursos del país es el turismo, es por eso que la parroquia de Quichinche, cantón Otavalo, provincia de Imbabura es un gran referente para desarrollar nuevos productos y servicios vinculados con los potenciales turísticos existentes en el sector.

La iniciativa de nuevos negocios, marcan el inicio del progreso de las naciones y la incorporación de las personas en mejores estilos de vida, por lo que fue necesario analizar los diversos factores de la parroquia de Quichinche, para establecer estrategias que se proyecten hacia un futuro acorde a su realidad.

A continuación se presenta las matrices que reflejan el análisis de los factores internos y externos que ayudan a identificar las estrategias más viables para considerarse en la parroquia y que tienen concordancia con los aspectos característicos del sector:

CUADRO 1. ANÁLISIS IFAS

Nº	FACTORES ESTRATÉGICOS	VALOR	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA
FORTALEZAS				
F1	Disponibilidad de espacios	0.1	5	0.5
F2	Posee un presupuesto para emprendimientos	0.08	3	0.24
F3	Existe predisposición de los pobladores en emprendimientos	0.06	3	0.18
F4	Existen convenios interinstitucionales para realizar estudios de factibilidad	0.05	2	0.1
F5	Cuenta con recursos turísticos naturales	0.08	4	0.32
F6	Se mantiene la cultura ancestral	0.06	5	0.3
F7	Gastronomía variada	0.05	4	0.2
DEBILIDADES				
D1	Inexistencia de herramientas que controlen los emprendimientos	0.05	3	0.15
D2	No existen objetivos definidos que orienten a la incorporación de emprendimientos	0.06	3	0.18
D3	Falta de evaluación de riesgos de los emprendimientos	0.07	4	0.28
D4	Instalaciones de negocios deficientes	0.08	5	0.4
D5	Falta de capacitación al personal	0.09	3	0.27

D6	No existe un lugar específico para manifestaciones culturales	0.08	4	0.32
D7	Desconocimiento de turistas sobre su gastronomía	0.09	4	0.36
CALIFICACIÓN TOTAL		1		3.8

Nota: Los resultados son tomados de las encuestas aplicadas a los pobladores de San José de Quichinche

CUADRO 2. ANÁLISIS EFAS

Nº	FACTORES ESTRATÉGICOS	VALOR	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA
OPORTUNIDADES				
O1	Apoyo gubernamental	0.1	5	0.5
O2	La provincia de Imbabura es considerada por los turistas como destino turístico	0.09	4	0.36
O3	Ubicación estratégica	0.04	3	0.12
O4	Actividades integradoras y trabajo con la comunidad	0.02	3	0.06
O5	Cuenta con recursos turísticos naturales	0.08	5	0.4
O6	Atractivos turísticos no explotados	0.08	4	0.32
O7	variedad gastronómica	0.07	5	0.35
AMENAZAS				
A1	Falta de direccionamiento técnico en emprendimientos	0.08	3	0.24
A2	Competencia desleal	0.05	2	0.1
A3	Falta de estrategias competitivas	0.05	3	0.15
A4	Falta de atención en obras públicas	0.08	4	0.32
A5	Débil posicionamiento en el mercado	0.09	3	0.27
A6	Escasa promoción turística	0.08	4	0.32
A7	Productos de sin calidad a bajos precios	0.09	4	0.36
CALIFICACIÓN TOTAL		1		3.87

Los indicadores brindan información cualitativa y cuantitativa procesada en forma estadística a fin de recolectar información específica y calculada en base a la información otorgada por los habitantes y personal administrativo de la junta parroquial de San José de Quichinche, de ello surge la necesidad de su implantación pues el principal objetivo es poner en marcha nuevos emprendimientos que se relacionen exclusivamente con factores del sector y la incorporación de su población como alternativa de desarrollo económico y social.

Los resultados recopilados revelan que la parroquia San José cuenta con recursos naturales que no han sido explotados y que se pueden constituir en grandes potenciales para su desarrollo, sin necesidad de dejar de lado su actividad habitual que es la agricultura y que en las últimas décadas ha ido decayendo considerablemente. Es por ello que las organizaciones gubernamentales orientan sus recursos e impulsan nuevas emprendimientos, pero no considera los riesgos que éstos presentan al momento de generarse, es así que la presente

investigación analiza factores propios del entorno para mitigar riesgos inherentes, de detección y control.

Una vez asignada una calificación a los diferentes factores, se determina una ponderación tomando en cuenta la importancia o impacto que representa en el sector o área de estudio (aplicando una ponderación más alta a los de mayor impacto). El análisis IFAS y EFAS se realiza por separado.

CUADRO 3. ANÁLISIS SFAS

N°	FACTORES ESTRATÉGICOS	VALOR	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA	DURACIÓN		
					CORTO	MEDIO	LARGO
F1	Disponibilidad de espacios	0.08	4	0.32			
F5	Cuenta con recursos turísticos naturales	0.06	5	0.3			
F6	Se mantiene la cultura ancestral	0.06	5	0.3			
F7	Gastronomía variada	0.08	4	0.32			
D2	No existen objetivos definidos que orienten a la incorporación de emprendimientos	0.02	3	0.06			
D3	Falta de evaluación de riesgos de los emprendimientos	0.04	3	0.12			
D5	Falta de capacitación al personal	0.05	2	0.1			
D7	Desconocimiento de turistas sobre su gastronomía	0.07	3	0.21			
O1	Apoyo gubernamental	0.08	4	0.32			
O2	La provincia de Imbabura es considerada por los turistas como destino turístico	0.08	3	0.24			
O6	Atractivos turísticos no explotados	0.06	4	0.24			
O7	Incremento de turistas	0.07	5	0.35			
A1	Falta de direccionamiento técnico en emprendimientos	0.06	4	0.24			
A4	Falta de atención en obras públicas	0.07	4	0.28			
A6	Escaza promoción turística	0.06	4	0.24			
A7	Productos de sin calidad a bajos precios	0.06	4	0.24			
CALIFICACIÓN TOTAL		1		3.88			

Nota: Los resultados son tomados de las encuestas aplicadas a los pobladores de San José de Quichinche. (La duración está sujeta a las características propias de cada emprendimiento, por lo que no se puede generalizar en la matriz)

Con el análisis IFAS y EFAS, se pudo identificar los factores de mayor incidencia dentro de la economía del sector, la calificación de 3.8 que presentan las matrices reflejan claramente las mejores opciones, por lo que en el análisis SFAS (Cuadro 3) se logra identificar los factores de mayor relevancia para el sector, además la valoración se la pudo

establecer en base al criterio de los moradores y a la información que reposa en los archivos de la administración de la junta parroquial

Identificación de estrategias

CUADRO 4. ANÁLISIS FODA

MATRIZ ESTRATEGICA		OPORTUNIDADES		AMENAZAS	
FO-FA-DO-DA		O1	Apoyo gubernamental	A1	Falta de direccionamiento técnico en emprendimientos
		O2	La provincia de Imbabura es considerada por los turistas como destino turístico	A2	Falta de atención en obras públicas
		O3	Atractivos turísticos no explotados	A3	Escasa promoción turística
		O4	Incremento de turistas	A4	Productos de sin calidad a bajos precios
FORTALEZAS		FO		FA	
F1	Disponibilidad de espacios	F1; O1: Presentar estudios de factibilidad sobre el uso de espacios en emprendimientos		F1; A1: Buscar apoyo de expertos para realizar estudios técnicos para implementación de emprendimientos	
F2	Cuenta con recursos turísticos naturales	F2; O2: Diseñar una ruta turística para incorporarla en la promoción turística del estado		F2; A2: Solicitar al gobierno la atención en obras de alcantarillado, alumbrado público y viabilidad a los lugares turísticos del sector	
F3	Se mantiene la cultura ancestral	F3; O3: Diseñar una plaza intercultural que permita las manifestaciones culturales		F3; A3: Elaborar un plan promocional de actividades y rescate cultural	
F4	Gastronomía variada	F4; O4: Establecer el estudio de factibilidad para la creación de un lugar de oferta gastronómica tradicional		F4; A4: Expendio de productos con apego a normas de calidad y a precios justos	
DEBILIDADES		DO		DA	
D1	No existen objetivos definidos que orienten a la incorporación de emprendimientos	D1; O1: Presentar al gobierno los estudios técnicos para la creación de lugares que fortalezcan el turismo y desarrollo socioeconómico		D1; A1: Aprovechar los convenios interinstitucionales para lograr un apoyo técnico permanente.	
D2	Falta de evaluación de riesgos de los emprendimientos	D2; O2: Diseñar políticas de control para que los emprendimientos perduren y se fortalezcan con el tiempo		D2; A2: Realizar un análisis de prioridad de obras públicas para el sector y direccionadas a las actividades que se pretenden incorporar	
D3	Falta de capacitación al personal	D3; O3: Elaborar un plan de capacitación en las áreas turísticas, atención al cliente y tratamiento de alimentos		D3; A3: Incorporar a los habitantes en los emprendimientos	
D3	Desconocimiento de turistas sobre su gastronomía	D4; O4: Promocionar la cultura del sector y el rescate de la gastronomía ancestral		D4; A4: Difundir los valores nutricionales de los platos ancestrales del sector	

Nota: Los resultados son tomados de las encuestas aplicadas a los pobladores de San José de Quichinche

El FODA según Hernández (2009) se establece como una herramienta de planificación estratégica que permite un análisis profundo de factores internos y externos con gran precisión orientando adecuadamente a la toma de decisiones para alcanzar los objetivos y el cumplimiento de políticas planteadas. También se lo denomina un análisis cualitativo ya que con las ponderaciones de los factores estratégicos más importantes, agrupados en las matrices IFAS (Matriz de evaluación de factores internos) y EFAS (Matriz de evaluación de factores externos), se puede identificar las necesidades y las acciones que se deben considerar de inmediato.

En el cuadro 4, se identifica las estrategias que deben considerarse para desarrollar los emprendimientos de forma segura tanto para el bienestar de la colectividad como para el apoyo sostenible al Plan del Buen Vivir del gobierno, ya que se toman los factores internos y externos como: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, además se considera las fuentes de financiamiento que harán posible su ejecución.

Evaluación de riesgos

CUADRO 5. VALORACIÓN DEL RIESGO

INDICADORES		EVALUACIÓN
Factibilidad de emprendimientos		3
Financiamiento		2
Disponibilidad de recursos naturales		3
Rescate de la cultura y gastronomía ancestral		3
Involucramiento de la comunidad		1
	Insatisfactorio	De 0 a 1
	Satisfactorio	Mayor a 1 hasta 2
	Muy Satisfactorio	Mayor a 2 hasta 3

Nota: Los resultados son tomados de las encuestas aplicadas a los pobladores de San José de Quichinche

La evaluación asignada a los indicadores de riesgo, se sustenta en la información recopilada y valorada con la aplicación del método de semaforización, que considera rangos de 0 a 3 y permite establecer criterios específicos para identificar los aspectos más sensibles al momento de llevar a cabo un emprendimiento.

Figura 1. Valoración de riesgos

Fuente: Encuestas aplicadas a los pobladores de San José de Quichinche

Tomando en cuenta la información recopilada se analizó factores propios de la parroquia San José de Quichinche, determinando indicadores que son trascendentes dentro de la viabilidad y ejecución de las estrategias identificadas (ver cuadro 4), resultando la de mayor riesgo el involucramiento de la comunidad debido a que no habido la oportunidad de participar en proyectos que señalen el manejo de recursos del estado y la redición de cuentas como lo exige la Ley de la Transparencia, pero con capacitación permanente a las personas responsables de los emprendimientos se lograría respuestas efectivas y resultados idóneos que mejores la situación económica de la población y el rescate de la cultura del sector.

De igual manera se evidencia una calificación satisfactoria en lo que corresponde a financiamiento ya que los recursos se encuentran presupuestados pero todavía existen demoras en las transferencias por parte del estado ya que para la entrega de los mismos se debe cumplir los procesos del portal de compras públicas y podría existir un desfase en la programación e inicio de los emprendimientos.

Por otra parte los indicadores: factibilidad de emprendimientos, disponibilidad de recursos naturales y rescate de la cultura y gastronomía ancestral, muestran un resultado muy satisfactorio ya que los estudios técnicos realizados demuestran que si son dables en su ejecución.

CUADRO 6. VALORACIÓN DEL CONTROL

Nº	COMPONENTES DEL COSO ERM II	VALORACIÓN
1	Ambiente Interno	2
2	Establecimiento de Objetivos	2
3	Identificación de Acontecimientos	1
4	Evaluación del Riesgo	2
5	Respuesta a los Riesgos	1
6	Actividades de Control	1
7	Información y Comunicación	2
8	Supervisión	2
	Insatisfactorio	De 0 a 1
	Satisfactorio	Mayor a 1 hasta 2
	Muy Satisfactorio	Mayor a 2 hasta 3

Nota: Los resultados son tomados de las encuestas aplicadas a los pobladores de San José de Quichinche

Al considerarse al control como una herramienta fundamental, en la ejecución de emprendimientos, se tomó como herramienta de valoración los componentes de COSOII o ERM, y el método de semaforización, que considera rangos de 0 a 3, logrando reflejar los puntos neurálgicos de los emprendimientos.

Figura 2. Componentes del Control ERM

Fuente: Encuestas aplicadas a los pobladores de San José de Quichinche

El Control Interno para Estupiñán (2010), Lara (2013), Cheng (2009) y Mariño (2010), lo consideran como el conjunto de pasos que se deben tomar en cuenta para lograr un fin determinado, mediante la aplicación de reglas y acciones que orienten adecuadamente la gestión de una organización.

Dentro de los factores revisados también se consideró la participación de los componentes del control interno para lograr un análisis completo que permita la ejecución de las estrategias, pero manteniendo presente los riesgos que existen para poder planificar acciones que ayuden a identificar los mismos y mitigarlos, por lo que para la ejecución de los emprendimientos se estableció todos los parámetros organizativos y ejecutoriales que requieren.

Estudios de factibilidad de emprendimientos

CUADRO 7. COSTOS DE LOS EMPRENDIMIENTOS EN DÓLARES AMERICANOS

Nº	EMPRENDIMIENTOS	COSTO
1	Plaza intercultural	196925.20
2	Restaurante “Tradición y Buen Sabor”	97800.08
3	Cabaña de hospedaje	174481.51
4	Parque recreacional temático	114897.11
TOTAL DE LA INVERSIÓN		584103.90

Nota: Los resultados son tomados de las encuestas aplicadas a los pobladores de San José de Quichinche

Con el afán de ver que tan factibles podían ser los emprendimientos identificados en las estrategias (ver cuadro 7) de la presente investigación, por lo que se pudo determinar una inversión de **584103.90 USD**, que sí está dentro de los parámetros y expectativas del presupuesto que maneja la junta parroquial de San José de Quichinche, tomando en cuenta que se consideró la opinión de los expertos en las diferentes áreas para llegar a dichos resultados.

CONCLUSIONES

El análisis de los factores internos y externos mediante las matrices IFAS; EFAS y SFAS, direccionaron claramente la identificación de estrategias que apoyan al desarrollo socioeconómico del sector, tomando en cuenta que hay que trabajar primeramente en planes de capacitación de las personas del sector ya que estarían involucrados de manera directa e indirecta con los emprendimientos.

A nivel económico los estudios de factibilidad señalan un rendimiento financiero aceptable permitiendo recuperar la inversión al tercer año de su ejecución, por lo que la estructura organizacional y las políticas de control permitirán regular las actividades de manera eficiente y efectiva.

Los riesgos de fracaso de los emprendimientos se minimizan aplicando control previo, concurrente y posterior a la ejecución de todas las acciones que se lleven a cabo y siempre teniendo presente que es importante contar con una unidad de control que puede ser integrada por miembros de la administración de la junta parroquial y un profesional que apoye constantemente a las personas que son parte de los emprendimientos.

REFERENCIAS

- Amaru, A. C. (2009). Fundamentos de Administración Teoría General Y Proceso Administrativo. México: Pearson Educación.
- Anzola Rojas, S. (2010). Control de Auditoría Administrativa. En S. Anzola Rojas, Administración de pequeñas Empresas (pág. 132). México.
- Baca, Gabriel, (2010), Evaluación De Proyectos, Mc Graw Hill/Interamericana Editores S.A, Sexta Edición, México.
- Burbano, Jorge, (2005), Enfoque De Gestión Planeación Y Control De Recursos, Mc Graw Hill/Interamericana Editores S.A, Tercera Edición, Colombia.
- Cheng Vargas, C. (2009). Control interno efectivo. Bogotá: Planeta colombiana.
- Contreras, José (2006). Antología Sobre Administración, Universidad Autónoma Del Estado De México. México
- David, Fred, (2003), Conceptos De Administración Estratégica, Pearson Educación Prentice Hall, México.
- Estupiñán, G. R. (2009). Control Interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales, Análisis de informe Coso I y II (Segunda ed.). Bogotá: Ecoe Ediciones Ltda.
- Fonseca Luna, O. (2011). Marco Integrado de Control Interno - COSO. Lima – Perú
- Gobierno, Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Otavalo (2013), Recuperado El 28 De Septiembre [Http://Www.Otavalo.Gob.Ec/Web/?Portfolio=Comunicado-Declaraciones-Y-Pagos-De-Los-Impuestos-De-Patente-Municipal-Y-Del-1-5-Por-Mil](http://Www.Otavalo.Gob.Ec/Web/?Portfolio=Comunicado-Declaraciones-Y-Pagos-De-Los-Impuestos-De-Patente-Municipal-Y-Del-1-5-Por-Mil).
- Gray, Clifford; Larson, Erik, (2009), Administración De Proyectos, Mc Graw Hill, Cuarta Edición, México
- Hernández Sampieri, R., Fernánde Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2003). Metodología de la investigación (3ª ed.). México: McGraw-Hill.
- Hernández Y Rodríguez (2008). Administración, Teoría, Procesos, Áreas Funcionales Y Estrategias Para La Competitividad. Mcgraw Hill. México.
- Hernández, Roberto; Fernández Carlos; Baptista Pilar, (2006), Metodología De La Investigación, Mc Graw Hill/Interamericana Editores S.A, Cuarta Edición, México.

- Hernández, Roberto; Fernández Carlos; Baptista Pilar, (2007), Fundamentos De La Metodología De La Investigación, Ed. Mc Graw Hill/Interamericana De España S.A.U, Primera Edición, España.
- Herrera Prieto; Eliécer Jorge, (2012), Gestión Estratégica Organizacional, Eco Ediciones, Cuarta Edición, Colombia.
- Hill, C., Jones, G. (2009), Administración Estratégica, Mc Graw Hill/Interamerica(Prieto & Jorge, 2012)Na Editores S.A, Octava Edición, México.
- Hitt, M. (2006). Administración Estratégica. México: Pearson Educación.
- Jefatura De Desarrollo Económico Local, Sondeo (2010), Unidad De Turismo De Otavalo.
- Meza Orozco, Jhonny De Jesús, (2010), Evaluación Financiera De Proyectos, Eco Ediciones, 2da Edición, Colombia.
- Miranda, Juan José, (2005), Gestión De Proyectos, Mm Editores, 5ta Edición, Colombia.
- Munch, G. L. (2005). Planeación Estratégica. Rumbo Hacia El Éxito. México: Trillas.
- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, (2012), Parroquia De San José De Quichiche, Cantón Otavalo, Provincia De Imbabura.
- Reglamento Orgánico Funcional (2003), Junta Parroquial San José De Quichinche. Registro Oficial N° 449.
- República Del Ecuador. Plan Nacional De Desarrollo. Plan Nacional Para El Buen Vivir (2009-2013), Construyendo Un Estado Plurinacional E Intercultural. Versión Resumida. © Secretaría Nacional De Planificación Y Desarrollo – Senplades, 2009. Quito, Ecuador (Primera Edición, 20.000 Ejemplares)(Thompson, Strickland, & Gamble, 2009)
- Robbins, S., Coulter, M. (2010). Administración, 10ma. Edición, Pearson Educación Prentice Hall, México
- Sapac, Nassir, (2011), Proyectos De Inversión, Formulación Y Evaluación, Pearson Educación, Segunda Edición, Chile.
- Schiller, Bradley, (2002), Principios Esenciales De Economía, Mc Graw Hill/Interamericana De España Editores, Cuarta Edición, España.
- Servicio, De Rentas Internas, (2013) Recuperado El 01 De Octubre [Http://Www.Sri.Gob.Ec/Web/10138/219](http://www.sri.gob.ec/web/10138/219)
- Tarzijan, Jorge, (2008), Fundamentos De Estrategia Empresarial, Ediciones Universidad Católica De Chile, Primera Edición, México
- Thompson, Arthur; Strickland; Gamble, John, (2009), Administración Estratégica, Mc Graw Hill/Interamericana Editores S.A, Decimoquinta Edición, México.
- Vásquez, B. (2009), Desarrollo Local – Una Estrategia Para Tiempos En Crisis, Universitas Forum, Vol. 1, N°2, Madrid.